

АЙБСИЗЛИК ПРЕЗУМПЦИЯСИ ТУШУНЧАСИ ВА АҲАМИЯТИ

Юлчиев Баҳодиржон Собирович

Курамбаев Тохир Хосинбаевич

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8041989>

Аннотация. Мақолада ҳозирги кундаги суд-тергов амалиётида долзарб муаммолардан бири бўлган айбсизлик презумпциясининг тушунчаси ва мазмун-моҳияти, ушбу тушунча бўйича олимларнинг фикрлари ёритилган бўлиб, уларнинг таҳлили асосида муаллифлик таърифи ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: жиноят иши, презумпция, гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи, демократик принцип, тергов, айбдорлик, айбсиз шахс.

Ҳар бир гумонланаётган фуқаро биринчи навбатда одам, инсондир. Унинг ҳам барчада бўлгани сингари ҳақ-ҳуқуқлари мавжуд ва ушбу қоида ривожланган, демократик жамият қураётган давлатларда энг устувор нормалардан бири бўлиши керак. Зеро инсон қадрли улуғланаётган давлатда бу жуда муҳим.

Мамлакатимизда сўнгги етти йил давомида суд-ҳуқуқ соҳасини такомиллаштириш, инсонпарварлик принципларига асосланган ҳолда ҳеч бир шахснинг ҳуқуқ ва эркинликлари, шаъни ва қадр-қиммати камситилишига ҳамда содир этмаган қилмиши учун ноҳақ жавобгарликка тортилишига йўл қўймасликни таъминлаш борасида муайян ишлар амалга оширилди. Ислоҳотларнинг самарадорлигини таъминлашда жиноятчиликни олдини олиш, жинойий қилмишлар учун жавобгарликнинг муқаррарлигини таъминлаш ҳамда энг асосийси айби бўлмаган ҳеч бир шахс ноҳақ жинойий жавобгарликка тортилмаслиги борасидаги ишлар муҳим аҳамият касб этади.

Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев бежизга “Судларнинг асосий вазифаси адолатни қарор топтиришдан иборат. Бунинг учун суд ҳар бир иш юзасидан қонуний, асосли ва адолатли қарор чиқариши лозим”. [1]

Шу ўринда, айбсизлик презумпциясини суд-тергов амалиётида қўллаш жараёни таҳлили ушбу фаолиятни амалга оширувчи органларнинг фаолиятини бир қатор таҳлил қилиш, улар фаолиятининг холислигига салбий таъсир кўрсатаётган тизимли муаммо ва камчиликлар мавжудлигидан далолат бермоқда. Бу эса, ўз навбатида, айбсизлик презумпциясини такомиллаштириш борасидаги чора-тадбирларни амалга оширилишини талаб этади.

Шу ўринда ушбу соҳадаги айрим статистик маълумотларга мурожаат қилиш мақсадга мувофиқ. Жумладан, 2016 йилгача судларда оқлов ҳукми чиқариш амалиёти деярли бўлмаган. Жумладан 1991-2016 йилларда 1 нафар, 2016 йилда 6 нафар, кейинги уч йилда эса 1 минг 705 нафар шахс оқланган (2017 йил 263 нафар, 2018 йил 867 нафар). 2019 йилнинг 9 ойи мобайнида жиноят ишлари бўйича судлар томонидан 576 нафар шахс оқланган. [2]

Юқорида қайд этилган рақамлар остида қанчадан қанча инсон тақдири, уларнинг шаъни ва қадр-қиммати ётганлиги ҳеч кимга сир эмас. Шу боис бу каби оқлов ҳолатларига йўл қўймаслик учун жиноят ишининг суриштирув ва дастлабки тергови жараёнида айбсизлик презумпциясига тўла амал қилиш талаб этилади.

Айбсизлик презумпцияси ҳақида тушунчага эга бўлиш ва унинг мазмун-моҳиятини англаб олиш учун ушбу сўз бирикмасини луғавий таҳлил қилиш талаб этилади. Ўзбек тилининг изоҳли луғатида айбсизлик презумпциясининг сўз бирикмаси шаклидаги

умумий тушунчаси мавжуд эмас. Лекин ушбу луғатда сўз бирикмасида ишлатилган сўзларнинг таҳлили орқали унинг луғавий маъносини билиб олиш мумкин.

“Айб” сўзининг луғавий маъноси сифатида расм-қоидага ёки одоб-ахлоқ меъёрларига хилоф иш, хатти-ҳаракат; гуноҳ. Ўз айбига иқроор бўлмоқ. Айбини бўйнига қўймоқ тушунчаси келтирилган. “Сиз” қўшимчасининг луғавий маъноси сифатида эса инкор муносабати маъноси билдирилиши назарда тутилган.

“Презумпция” сўзининг луғавий маъноси сифатида 1. эҳтимолликка ёки тахминга асосланган фараз; 2. юр. Фактнинг акси тасдиқланмагунча, шу фактни тўғри деб топиш; (айбсизлик презумпцияси). [3]

Шунингдек, “Презумпция” атамаси лотинча – “тахмин” сўзидан келиб чиққан бўлиб, ушбу тушунчанинг этимологик маъносини аниқлашда, одатда, ўхшаш тушунчаларни акс эттирувчи бир нечта фикрларни топиш мумкин. Шундай қилиб, олимларнинг фикрича, этимологик нуқтаи назардан “презумпция” қуйидаги маъноларни англатади:

- 1) олдиндан фойдаланиш;
- 2) тахмин қилиш, кутиш;
- 3) эътирозларни эрта рад этиш, олдиндан билиб олишдан, барвақтликдан сақланиш;
- 4) муддатидан олдин фойдаланиш;
- 5) преюдиция.

Юқорида қайд этилганидек, дастлаб “презумпция” атамаси ноаниқ тушунча эди, бироқ вақт ўтиши билан бу атама қуйидагича тушунила бошланди, яъни: 1) акси исботланмагунча ҳақиқат деб қабул қилинган тахмин; 2) айбсизлик презумпцияси (суд ишларини юритишда: шахснинг айби қонун билан исботланмагунча айбсиз деб ҳисобланиши ҳақидаги қоида). [4]

Ҳудди шунингдек, Ўзбекистон Республикаси янги Конституциясининг 28-моддасида “Жиноят содир этганликда айбланаётган шахс унинг айби қонунда назарда тутилган тартибда ошкора суд муҳокамаси йўли билан исботланмагунча ва суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан аниқланмагунча айбсиз деб ҳисобланади. Айбдорликка оид барча шубҳалар, агар уларни бартараф этиш имкониятлари тугаган бўлса, гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг ёки маҳкумнинг фойдасига ҳал қилиниши керак”, - деб қайд этилган. [5]

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 23-моддасида эса: “Гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи унинг жиноят содир этишда айбдорлиги қонунда назарда тутилган тартибда исботлангунга ва қонуний кучга кирган суд ҳукми билан аниқлангунга қадар айбсиз ҳисобланади. Гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи ўзининг айбсизлигини исботлаб бериши шарт эмас. Айбдорликка оид барча шубҳалар, башарти уларни бартараф этиш имкониятлари тугаган бўлса, гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчининг фойдасига ҳал қилиниши лозим. Қонун қўлланилаётганда келиб чиқадиган шубҳалар ҳам гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг фойдасига ҳал қилиниши керак”, - деб таъкидланган.

Назаримизда, қонуннинг ушбу нормасида келтирилган айбсизлик презумпцияси тушунчасини соддароқ тушунишимиз учун уни янада тўлдириш, унга аниқлик

киритишимиз лозим ва бунинг учун Жиноят-процессуал кодексида айбсизлик презумпциясига доир мавжуд таърифларга мурожаат қилишни лозим.

Ҳозирги кунга қадар юридик адабиётларда айбсизлик презумпцияси тушунчасига оид бир қанча таърифлар мавжуд бўлиб, бу ушбу институтнинг кўп қиррали эканлигидан далолат беради.

Айрим олимлар айбсизлик презумпциясини айбланувчининг айби қонунда белгиланган тартибда исботланмагунча ва суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан белгиланмагунча у айбсиз деб ҳисобланади дея талқин этишса, иккинчи гуруҳ олимлар айбсизлик презумпцияси жиноят жараёндан юқори даражадаги тизимнинг таркибий қисмидир. У жиноят процессида айбланувчининг позицияси билан характерланмайди, балки фуқаронинг умумий ҳуқуқий мақомининг элементи ҳисоблайдилар.

Шунингдек, У.Т. Таджихановнинг таъкидлашича, айбсизлик презумпцияси “жиноят процесси ҳуқуқида айбланувчи (судланувчи)нинг далиллар билан тўлиқ исботланмагунча унинг айбсиз эканлигини тўлиқ эътироф этиш”. [6]

А.П.Гуляев айбсизлик презумпциясини “қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда бошқачаси исботланмагунча ҳар бир фуқаро жиноят содир этганликда айбсиз ҳисобланади” деган қоида сифатида белгилайди.

А.М. Лариннинг таъкидлашича эса айбсизлик презумпцияси ҳуқуқий қоида бўлиб, унга кўра айбланувчи унинг айби қонуний кучга кирган суд ҳукми билан исботланмагунча айбсиз деб топилади (тахмин қилинади).

Шу билан бирга ушбу тамойилга қарши ғоя тарафдорлари эса айбсизлик презумпциясини жиноят процесси тамойиллари тизимидан чиқаришни таклиф қилганлар. Жумладан, К.А.Мокичев “мазкур қоиданинг (яъни, айбсизлик презумпциясининг) тутириқсизлиги – жуда табиий. Шубҳасиз, ушбу қоидага риоя этадиган бўлсак, суриштирув ва терговни амалга оширувчи прокурор ва терговчи, ҳаттоки суд ҳам суд ҳукми қонуний кучга кирмаганга қадар айбсиз шахс билан муомалада бўладилар...”, - деб таъкидлайди. [7]

Кўриб турганимиздек, айбсизлик презумпциясини белгилаш масаласида олимларнинг қарашларида сезиларли фарқлар мавжуд. Баъзилар бу қоидани фақат жиноят процессида айбланувчига нисбатан қўллайдилар, бошқалари айбсизлик презумпцияси гумон қилинувчига ҳам тегишли деб ҳисоблайдилар, бошқалари эса айбсизлик презумпцияси ҳуқуқнинг барча соҳаларида амал қилиши керак бўлган умумий ҳуқуқий тамойил, деган фикрни билдирадилар.

Юқорида билдирилган фикрларнинг чуқур таҳлили эса айбсизлик презумпциясига нисбатан қуйидаги мазмундаги муаллифлик таърифини ишлаб чиқиш имконини берди:

Айбсизлик презумпцияси бу муайян бир содир этилган жиноятга алоқадорлиги жиноят-процессуал қонунчилиги ва бошқа қонун нормалари асосида текшириладиган (жиноий таъқиб қилинаётган) ҳар бир шахс унинг текшириладиган жиноятнинг содир этилишидаги айби ваколатли орган мансабдор шахси томонидан исботланмагунча ҳамда (ёки) бу суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан аниқланмагунча айбсиз ҳисобланади.

Демак, айбсизлик презумпциясининг жиноят-процессуал тамойилини ташкил этувчи айбсизлик презумпцияси ва ундан келиб чиқадиган ҳуқуқий оқибатлар жиноят

ишлари бўйича тортишув жараёнида тарафларнинг тенг ҳуқуқлилигини таъминловчи далил асоси ҳисобланади.

References:

1. <https://pravacheloveka.uz/uz/news/m7181>;
2. <https://darakchi.uz/uz/84228>;
3. <https://ziyouz.uz/durdona-toplamlar/uzbek-tilining-izohli-lugati/>
4. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992. - Б 600.
5. Ўзбекистон Республикаси янги Конституцияси 28-модда.
<https://lex.uz/docs/6445145>;
6. Юридик энциклопедия / юридик фанлар доктори, профессор У.Таджихановнинг умумий таҳририда. – Т., – 2001. – Б.156– 157. 11-б;
7. Мокичев К. А. Против ревизионистских извращений учения о государстве и праве. – М., 1959. – С. 33.